

ZARGARLIK BUYUMLARINI FRAKTALLAR ASOSIDA GEOMETRIK MODELLASHTIRISH

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi
kafedrası professori
Anarova Shahzoda Amanbayevna
shakhzodaanarova@gmail.com
tel: (99)8 90 322 66 71

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi
kafedrası doktoranti
Mirzaaxmedova Sarvinoz Komiljon qizi
xoliqovasarvinoz@gmail.com
tel: (99)8901766557

Annotatsiya. Ushbu maqola geometrik shakllar va geometrik almashtirishlar usuli asosida fraktal marjonlar va bilaguzuklar ishlab chiqish jarayonini yoritadi. Ushbu yondashuv zargarlik buyumlarini loyihalashda innovatsion dizaynlarga ega bo‘lishga zamin yaratib, estetik jihatdan qiziqarli va murakkab fraktal tuzilmalarga ega marjon va bilaguzuklarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Maqola zargarlik dizaynida fraktal geometriyaning qo‘llanilishi bo‘yicha nazariy va amaliy ma‘lumotlarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: Fraktal, zargarlik buyumlari, fraktal geometriya, geometrik almashtirishlar, fraktal marjon, fraktal bilaguzuk, fraktal dizayn.

Fraktallar hayotimizning turli jabhalarini o‘rab olgan. Ushbu atama kengroq qo‘llanila boshlaganligi sababli, fraktallar nima ekanligini, fraktallar hayotimizga qanday ta‘sir qilishini tushunishga bo‘lgan qiziqishlar kun sayin ortib bormoqda.

Fraktallarning kashf etilishi fan va matematikadagi, san‘atdagi yangi estetikaning ochilishidir, shuningdek insonning olamni idrok qilishdagi kashfiyotdir [1].

Hozirgi kunda fraktallarning matematik jihatlarini tadqiq qilish, shuningdek, tabiiy jarayonlar va hodisalarni fraktallar nazariyasi g‘oyalaridan foydalanib tavsiflash – fanning mustaqil zamonaviy sohasidir. Bugungi kunda fraktallar nazariyasi shu qadar kengayib ketdiki bir nechta ixtisoslik sohaslariga bo‘lib o‘rganilmoqda. Xususan, fraktal geometriya, astronomiya, kimyo, biologiya,

iqtisodiyot, tibbiyot, kompyuter grafikasi, telekommunikatsiya, radiotexnika, arxitektura, zargarlik kabi sohalarida muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinmoqda.

Zargarlik buyumlari har doim o'zining go'zalligi, nafisligi va nafosatligi bilan e'tiborni tortadi va butun dunyoda hayrat uyg'otadi. Ular dekorativ-amaliy san'at, badiiy ijod, hunarmandchilik va zamonaviy ishlab chiqarish elementlarini chambarchas bog'lab turadi. Zargarlik buyumlarini fraktallar asosida ishlab chiqish dizayn va san'atning yana bir ko'zga ko'rinarli janri hisoblanadi. Fraktal san'at asarlari ko'pincha fraktal obyektlarni quyidagi usullardan foydalangan holda ishlab chiqiladi: takrorlanuvchi raqamli jarayon va tasodifiy parametr tanlash. Bu esa dizaynerlarga cheksiz badiiy ijod va o'zgacha ko'rinishga ega bo'lgan naqshlarni taqdim etadi. Ko'p hollarda naqshlar fraktallarni hosil qiluvchi dasturiy ta'minot yordamida ishlab chiqiladi va bu uch bosqichda amalga oshiriladi: tegishli fraktalning parametrlarini o'rnatish, hisob-kitoblarni bajarish va natijalarni olish [2].

Fraktal geometriyani zargarlik buyumlari dizaynida qo'llash shunchaki matematik go'zallikning ifodasi emas, balki shakl va funktsiya o'rtasidagi uyg'unlikni o'rganishdir. Fraktallarga xos bo'lgan o'ziga o'xshash naqshlar vizual jihatdan jozibali va strukturaviy jihatdan mustahkam dizaynlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Oddiy shakllarni tobora murakkabroq naqshlar bilan almashtirish orqali, geometriyaning asosiy tushunchalarini qo'llagan holda fraktal marjon uchun mos keladigan murakkab fraktal shakllarni ishlab chiqdik (1 - rasm). Quyida keltirilgan formulalar va tushunchalar fraktal marjonning hosil qilish jarayonini matematik jihatdan ifodalashga yordam beradi va u quyidagicha ifodalanadi:

L – Fraktal marjon uzunligi, k_l - Fraktal zanjirning chap qismi uzunligining qisqarish koeffitsiyenti, k_b - Fraktal zanjirning pastki qismi uzunligining qisqarish koeffitsiyenti, k_r - Fraktal zanjirning o'ng qismi uzunligining qisqarish koeffitsiyenti, F_l - Fraktal zanjirning chap qism qadamlari, F_r - Fraktal zanjirning o'ng qism qadamlari, F_b - Fraktal zanjirning pastki qism qadamlari.

$$F = F_l + F_c + F_r$$

$$F_l = F_l + k_l * F_l$$

$$F_b = F_b + k_b * F_b$$

$$F_r = F_r + k_r * F_r$$

Natijada iteratsiyaning turli qadamlarida (1 - rasm) da keltirilgan fraktal marjonga ega bo'lamiz.

$L = 200, k_l = 0.7,$
 $k_b = 0.5, k_r = 0.7,$
 $F_l = 1, F_r = 1, F_b = 1$

$L = 190, k_l = 0.8,$
 $k_b = 0.6, k_r = 0.8,$
 $F_l = 9, F_r = 9, F_b = 3$

$L = 190, k_l = 0.5,$
 $k_b = 0.4, k_r = 0.5,$
 $F_l = 11, F_r = 11, F_b = 5$

1 - rasm. Fraktal marjon

Fraktalga asoslangan bilaguzuklarni ishlab chiqishda biz geometrik almashtirishlar usulidan foydalanish orqali murakkab strukturalarni qo'llash ko'rib chiqildi.

O'ziga o'xshash fraktallar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan L-tizimlari tushunchasi 1968 yilda paydo bo'lgan. Dastlab, L-tizimlar rasmiy tillarni o'rganishda joriy qilingan va biologik selektsiya modellarida qo'llanilgan. Ular yordamida ko'plab o'ziga o'xshash fraktallar, shu jumladan Kox qor parchasi va Serpin gilamini qurish mumkinligi aniqlangan, boshqa ba'zi klassik konstruktsiyalar, masalan Peano egri chiziqlari (Peano, Gilbert, Serpin salftkasi) ham ushbu sxemaga mos keladi. Va, albatta, L-tizimlari cheksiz xilma-xil yangi fraktallarni qurishga yo'l ochadi [3].

L-tizimlari fraktal zargarlik buyumlari dizayni uchun asos sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan turli xil murakkab va o'ziga o'xshash naqshlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin [4].

L - tizimining natijasini olish uchun quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

- F - izni chizib, bir qadam oldinga siljish.
- b - iz qoldirmasdan bir qadam oldinga siljish.
- [- buyruqlar va o'zgaruvchilarni kiritish maydonini ochish.
-] - buyruqlar va o'zgaruvchilarni kiritish maydonini yopish.
- + - burchak sini ga oshirish (soat strelkasi yo'nalishida).
- - - burchagini miqdoriga kamaytirish (soat strelkasiga qarama-qarshi).

Fraktal kulonga mos keladigan L-tizimi usuli asosida ishlab kulonning fractal tenglamalari va natijalari quyida keltirib o'tilgan (2 - rasm).

aksioma = -F-F-F-F
 qoida: FF+F+-F
 burchak = 120
 Iteratsiyalar soni = 4

aksioma = F-F-F-F
 qoida: FF+F+-F
 burchak = 80
 Iteratsiyalar soni = 5

aksioma = -F-F-F-F
 qoida: FF+F+-F
 burchak = 120
 Iteratsiyalar soni = 6

aksioma = F-F-F-F
 qoida: FF+F+-F
 burchak = 60
 Iteratsiyalar soni = 6

aksioma = F-F-F-F
 qoida: FF+F+-F
 burchak = 60
 Iteratsiyalar soni = 3

aksioma = F-F-F-F
 qoida: FF+F+-F
 burchak = 70
 Iteratsiyalar soni = 5

2 - rasm. Fraktal kulon

Ishlab chiqarish qoidalarini dastlabki holatlarga qayta - qayta qo'llash orqali L-tizimlari o'ziga o'xshashlik va fraktal xususiyatlarni ko'rsatadigan murakkab va chiroyli naqshlarni hosil qilish mumkin. L-tizimlari kompyuter grafikasi, san'at, arxitektura va biologiya kabi ko'plab sohalarda qo'llash mumkin. Ular ko'pincha daraxtlar, bulutlar va marjon riflari kabi tabiiy hodisalarning real simulyatsiyasini, shuningdek, mavhum geometrik dizaynlarni yaratish uchun ishlatiladi.

Fraktal geometriyaga asoslangan zargarlik buyumlari, jumladan, marjon va kulonlarni ishlab chiqish zamonaviy dizaynda o'ziga xos o'rin egallaydi. Ushbu yondashuvda oddiy geometrik shakllardan foydalanib, murakkab va o'z-o'zini takrorlovchi naqshlar hosil qilish mumkin. Geometrik almashtirishlar va L – tizimlar usullari orqali oddiy shakllardan murakkab fraktal tuzilmalarga ega naqshlar hosil qilinadi. Bu usullar asosida shakllar bir necha bosqichda, marjon va kulonlar uchun noyob dizaynlar ishlab chiqiladi.

Fraktal dizayn nafaqat dekorativ maqsadlarda, balki matematik qiziqish uyg‘otuvchi shakllarni hosil qilish uchun ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday zargarlik buyumlari to‘liqlikni ifodalab, zamonaviy va innovatsion dizaynlar uchun ulkan imkoniyatlarni taqdim etadi. Umuman olganda, geometrik almashtirishlar hamda L – tizim usullari va fraktal tuzilmalar orqali marjon va kulonlarni ishlab chiqish zargarlik sohasida yangi ijodiy imkoniyatlar eshigini ochadi va bu boradagi tadqiqotlar zargarlik san’atini boyitishga o‘z hissasini qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мандельброт Б.Б. Фрактальная геометрия природы. // М.: Институт компьютерных исследований, 2002. – 656 с
2. Anarova Sh.A., Mirzaaxmedova S.K. IFS usuliga asoslangan fraktal zargarlik buyumlarini ishlab chiqish // MUHAMMAD AL-XORAZMIY AVLODLARI ILMIY-AMALIY VA AXBOROT TAHLILY JURNAL 3(29)/2024. – 270 bet.
3. Перерва, Лариса М., Виталий В.Ю. // Фрактальное моделирование. (2007). – p.41.
4. Anarova Sh.A., Kholikova S.K., To‘khtasinov A.I. L – TIZIMLAR USULIDA FRAKTAL ZARGARLIK BUYUMLARI TENGLAMALARINI QURISH VA VIZUALLASHTIRISH // International scientific and technical conference “digital technologies: problems and solutions of practical implementation in the industry, 2023. – 894 bet.